

TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKILLASHDA AKTDAN FOYDALANISH.

S.Aldasheva – Andijon pedagogika instituti magistri.

M.To‘rayev – Andijon pedagogika instituti o‘qituvchisi, texnika fanlar nomzodi, dotsent.

Annotatsiya: Ta'limdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - axborotni to'plash, qayta ishlash va tarqatish va ulardan foydalanish uchun foydalaniladigan usullar, qurilmalar va jarayonlar majmuidir.

Kalit so‘zlar: Innovatsion usullar, pedagogik texnologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter texnologiyalari.

KIRISH

Hozirgi kunda jamiyat taraqqiyoti inson faoliyati mahsuli sifatida o‘ziga xos individual xususiyatlarga ega bo‘lgan axborotni ishlab chiqarish jarayoni bilan chambarchas bog‘liq u bir vaqtning o‘zida bir nechta iste'molchilar tomonidan o‘zlashtirilishi mumkin, foydalanilganda kamaymaydi, oson va tezdir. turli masofalarga uzatiladi. Yagona axborot makonining yaratilishi inson hayotining barcha sohalarida iz qoldiradi va axborot eng muhim o‘rinlardan birini egallagan madaniyatning yangi turi paydo bo‘ladi. Axborotni uzatish usullari ham doimiy ravishda takomillashtirilmoqda va hozirgi vaqtda yangi axborot texnologiyalari, kompyuter vositalari va turli xil texnik qurilmalardan ommaviy foydalanish katta rivojlanishga erishdi. Katta hajmdagi axborotni o‘z ichiga olgan bu vositalar o‘sib kelayotgan avlodlarning shaxsiyati va ongiga ta'sir qilmay qolmaydi. Albatta, ta'lim jarayonida zamonaviy bolalar va ularning shaxsi shakllanayotgan jamiyatning bunday xususiyatlarini hisobga olish kerak, shuning uchun axborot uzatishning zamonaviy vositalaridan foydalanish va umuman bolalar bilan ishlashning innovatsion usullaridan foydalanish zarurati tug‘iladi.

Darslarning jihozlanganligi o'z mehnati uchun shaxsiy mas'uliyatni, mehnat madaniyatini tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Agarda bolalar yomon jihozlangan sinfda, qo'pol, og'ir va yoshlariga nomunosib asboblari bilan shug'ullansalar ish natijalari ko'ngildagidek bo'lmaydi.¹

Ta'lim va tarbiya jarayonlari shaxsni rivojlantirmaydi o'zlarining, lekin ular faol shaklni olganlarida rivojlanishi mumkin. Bu o'quvchining rivojlanishi uchun uning faoliyatini tashkil etish zarur. Mana o'quv materialini passiv tushinishda rivojlanish yo'q. Masalan, bola qancha sahifa o'qimasin, agar u eslamasa harflar, ulardan so'z yasashni o'rganmaydi - u bo'lmaydi har qanday o'qish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun xizmat qilishi kerak. Bu bolaning o'z harakatlariga asos bo'lishi mumkin, uning kelajakdagi rivojlanishi uchun asosiy omil bo'ladi.²

Shubhasiz, bu har qanday o'qituvchidan, hatto katta tajribaga ega bo'lgan o'qituvchidan ham o'z-o'zini tarbiyalashni muntazam ravishda amalga oshirishni, pedagogik qobiliyat va malakasini oshirishni talab qiladi. Bu ish mavjud pedagogik texnologiyalarni monitoring qilish, yangilarining paydo bo'lishini kuzatish va ularni o'rganishni qamrab olishi kerak. Pedagogik texnologiya deganda qo'yilgan ta'lim maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan nazariy asoslangan o'quv va tarbiya jarayonlarini takrorlash vositalari va usullari to'plami tushuniladi. Pedagogik texnologiyalardan o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalar alohida ajralib turadi, bu guruhga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - ta'limning yangi axborot texnologiyalari bo'lib, ular o'quvchilarga axborotni tayyorlash va uzatish jarayonlari

¹ Mavlonova R.A, Sanoqulov X.R, Xodiyeva D.P "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. 2007yil TDPU

² I.Aldashev, S.Aldasheva "PROSPECTS FOR USING ACT IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS" "Экономика и социум" №12(91) 2021 www.iupr.ru

bo‘lib, asosiy uzatish vositasi kompyuter hisoblanadi. Axborot uzatishning ancha mukammal zamonaviy vositasi sifatida kompyuterdan foydalanish tufayli AKT pedagogik jarayonning ko‘plab elementlarini tezlashtirishi mumkin, bu esa uni yanada samarali qiladi va ta'lim darajasini yuqori sifat darajasiga ko‘taradi. Kompyuter texnologiyalarining didaktik xususiyatlariga ularning axborot bilan to‘yinganligi, ko‘rsatiladigan hodisa va hodisalarning haqiqati, ularni taqdim etishning ekspressivligi va yorqinligi, kuzatuvchilarning hissiy sohasiga kuchli ta'siri, vaqtinchalik va fazoviy to‘siqlarni engib o‘tish qobiliyati kiradi. Ulardan foydalanish didaktikaning muhim tamoyillaridan biri - ko‘rish tamoyilini to‘liq amalga oshiradi.³ Vizualizatsiya zaruriyatini K. D. Ushinskiy qayd etgan: “Bolalar tabiati vizualizatsiyani aniq talab qiladi.” AKT yordamida taqdim etilgan ob'ektlar ko‘proq ma'lumotli, rang-barang bo‘lib, ob'ekt yoki hodisani bir necha tomondan ko‘rib chiqishga imkon beradi. Bu materialni tushunish jarayonini tezlashtiradi, murakkab tushunchalarni idrok etish samaradorligini oshiradi, guruhning xususiyatlarini va bolalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda materialni o‘zaro bog‘lashga yordam beradi.⁴

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining xususiyatlari bolalarda shaxsiy muloqot illyuziyasini, taqdim etilgan materialning maqsadlilikini yaratadi, bu esa yuqori pedagogik ta'sirni ta'minlaydi. Bolaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri kompyuterni o‘rganish vositasi bilan ishlashi individual yondashuvga imkon beradi va har bir bolaga bilimlarni o‘zlashtirish tezligi va uslubiga mos keladigan vazifalarni tanlash imkoniyatini beradi. Bu AKT yordamida o‘quv jarayonining moslashuvchanligini ko‘rsatadi. Biz ko‘rib chiqayotgan vositalarning yana bir xususiyati shundaki, ularning barchasi bolalarga kuchli emotsional ta'sirni o‘z ichiga oladi va hissiy reaksiya onglidan ancha kuchliroq bo‘lib, yuqori xotira kuchini ta'minlaydi.

³ J.Fayzullayev, A.Sattorov Axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish Scientific progress volume 2 | ISSUE 7 | 2021
ISSN: 2181-1601

⁴ Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1), 211-214

Kompyuter texnologiyalarining maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatiga ta'siri shubhasiz: kompyuter o'yinlari ushbu jarayonga kiritilganda yangi ma'lumotlar bilan tanishish qiziqarli bo'lishi mumkin; kompyuterdan foydalanish barqaror emotsional holatni ta'minlaydi (hatto bolaning savolga javob berishda, harakat tanlashda va hokazolarda xatosi salbiy javobni keltirib chiqarmaydi), bundan tashqari, bolaning harakatlari yuqori darajadagi maxfiylikka ega bo'ladi.⁵

Kompyuter texnologiyalari ta'limda allaqachon mavjud bo'lgan, zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilingan usullar asosida qo'llaniladi. O'qituvchini darsda AKTdan foydalanishga uslubiy tayyorgarligi va bilimlarni uzatish uchun maxsus vositalarni takomillashtirish va rivojlantirishni o'z ichiga olgan texnik ta'minotdan tashqari, ta'lim tashkilotidagi jihozlarni moddiy va tashkiliy ta'minlash ham katta ahamiyatga ega. (muayyan jihozlarning mavjudligi, texnik jihozlarning to'g'ri holatini saqlab turish, ularni o'z vaqtida ta'mirlash va almashtirish). Ishning yangi vositalari va usullarini jalb qilishning katta ahamiyatiga qaramay, yangi ma'lumotlarni uzatishda etakchi rol o'qituvchiga tegishli bo'lishi kerak, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ular qanchalik boy bo'lishidan qat'i nazar, faqat yordamchi element bo'lishi mumkin. Bunday vositalarni pedagogik jarayonga uning yaxlitligini saqlagan holda joriy etish qobiliyati katta ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan o'qituvchi yaxshi tayyorgarlik ko'rishi va o'z ishini tushunishi kerak. Bu esa ulardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini, pedagogik vazifalarga muvofiqligini, bunday vositalardan foydalanishning barcha jihatlari va xususiyatlarini bilishda ifodalangan zarur uslubiy tayyorgarlikni talab qiladi.⁶ Shuningdek, u o'qituvchining

⁵ Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova [Theoretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages](#) IT - Экономика и социум, 2021

⁶ Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. *Science and innovation*, 1(B8),

turli xil texnik vositalardan foydalanish qobiliyatidan iborat bo'lgan va ulardan foydalanishda xavfsizlik choralarini bilishni talab qiladigan texnik nuqtai nazardan o'qitishni talab qiladi. Hozirgi kunda ko'pchilik o'qituvchilarning kompyuter texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha tegishli ko'nikmalarga ega emasligi zamonaviy ta'lim tizimiga ta'limning yangi shakllarini joriy etishga to'sqinlik qilmasligi kerak. Agar o'qituvchining bunday vositalar ishi bilan mustaqil ravishda tanishish imkoni bo'lmasa, ta'lim tashkiloti rahbariyati o'qituvchiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni olishga yordam berishi kerak.

XULOSA

Hozirgi maktab yoshidagi bolalar turli axborot texnologiyalari va turli xil texnik vositalarning keng doirasi bilan yaxshi tanish bo'lib, bu ularning kompyuter texnologiyalari yordamida axborotni idrok etishga tayyorligidan dalolat beradi. Biroq, bolalar ushbu tayyorgarlikning turli darajalariga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun maktab o'quvchilarining maqsadli foydalanish vositalari (masalan, kompyuter) yordamida ma'lumotni idrok etish qobiliyatini, shuningdek, texnik vositalardan foydalangan holda ishlash qobiliyatini diagnostika qilish tavsiya etiladi. Bunday diagnostika aqliy jarayonlar, jismoniy va intellektual qobiliyatlarning rivojlanish darajasini aniqlash, mashg'ulotlar davomida har bir bolaga individual yondashuvni topish, har bir bola uchun individual ravishda topshiriqlarning murakkablik darajasini tanlash va boshqalar uchun mo'ljallangan. AKT vositalaridan foydalangan holda bolalarga taqdim etilgan ma'lumotlar. shuningdek, bolalar uchun idrok etish jarayonini osonlashtirish uchun o'qituvchi tomonidan oldindan qayta ishlangan va optimallashtirilgan bo'lishi kerak. Materialni taqdim etish tartibi va mantig'i idrok etish, tushunish va yodlash jarayonlariga maksimal darajada ta'sir qilishi kerak. Ya'ni, axborot nafaqat yangi bilimlarni etkazishi, balki

fikrlash jarayonini ushbu bilimlarni qayta ishlash uchun faol harakatlarga yoʻnaltirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova R.A, Sanoqulov X.R, Xodiyeva D.P "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. 2007yil TDPU
2. I.Aldashev, S.Aldasheva "PROSPECTS FOR USING ACT IN PRIMARY SCHOOL TEACHERS" "Экономика и социум" №12(91) 2021 www.iupr.ru
3. J.Fayzullayev, A.Sattorov Axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish Scientific progress volume 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601
4. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, (4-1), 211-214.
5. Aldashev, ZK Komilova, FS Nazirjonova [Theoretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages](#) IT - Экономика и социум, 2021
6. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8),
7. К.Рахимов Ш. Ибрагимов О'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Toshkent kimyo-texnologiya instituti mexanika va matematikaning amaliy muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
8. IT. Aldashev [Ta'lim jarayonida kompyuter o'yin texnologiyalarining o'rni](#) - ... : Innovative, educational, natural and social sciences, 2022
9. I.Aldashev, S Aldasheva [Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni](#) - ... and practical conference" the time of ...,
- 10.IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov [Boshlangich talim jarayonini axborotlashtirish omillari*](#) - Экономика и социум, 2021